

Enseñando a enseñar entre comunidades en español

Durante 2020 y 2021 enseñamos dos entrenamientos para instructores de Carpentries organizados por **MetaDocencia**. Estos workshops tuvieron una serie de características particulares:

1. Completamente en español: tanto trainers como participantes fueron personas de Latinoamérica, hablantes nativos de español.
2. En línea.
3. En cuatro encuentros de medio día a lo largo de dos semanas.
4. Se organizó un quinto encuentro opcional para completar los tres pasos del checkout.

Los dos primeros puntos hicieron el entrenamiento mucho más accesible a personas hispanohablantes y de la región que querían formarse para poder enseñar mejor. Que el workshop sea en español derriba una de las barreras de acceso más importantes a los materiales y prácticas que promueve The Carpentries. Que el workshop sea on-line permite que más personas participen desde sus lugares, sin tener que viajar. Las dos ediciones de los cursos juntaron personas de Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Uruguay. Esto también contribuye a la formación de una comunidad regional porque facilita comenzar a conocernos y compartir las experiencias específicas de nuestra región.

Pero este post se concentra en el último punto. En agregar un día más, opcional, para ayudar con el proceso de checkout.

Aprendiendo en comunidad

A pesar de toda la información disponible y aclaraciones sobre el objetivo del checkout, este proceso de certificación es una fuente de estrés para las

personas que se quieren certificar. Cómo prepararse para la demostración, qué lección elegir, cómo contribuir y tal vez, cómo enfrentarse a GitHub, suelen ser las preguntas y preocupaciones que más mencionaron quienes asistieron a los dos workshops organizados por MetaDocencia.

Uno de los valores más importantes en The Carpentries y MetaDocencia es el trabajo en comunidad. ¿Qué mejor manera de hacer una tarea que nos genera preocupación que cuando te acompañan las personas que nos enseñaron y las y los estudiantes con quienes compartimos el workshop?

Natalia Morandeira
@Nat_Mora_ · [Seguir](#)

Thanks for training us!! [@_lacion_](#) [@NPalopoli](#)
[@PaobCorrales](#)

¡Gracias docentes y compañeres! Un grupo de latinoamericanxs nos formamos y certificamos como instructoras/es [@thecarpentries](#) [@datacarpentry](#). Más q un certificado me llevo muchas enseñanzas y una red d gente del bien 💜

8:49 a. m. · 8 oct. 2020

Organización del checkout

A partir del último día de entrenamiento consultamos a quienes asistieron si participarían también del día de checkout. Nos aseguramos de conversar sobre todas las dudas que surjan para que nadie deje de participar por esas razones. Esto nos permite organizar la agenda del día opcional con anticipación y así dedicar el tiempo necesario a cada paso. Agendamos las sesiones de demostración y discusión necesarias para incluir a todas las personas interesadas. Por supuesto, esta tarea es posible gracias a que Carpentries cuenta con varios trainers de habla hispana. En cada entrenamiento realizado participamos tres o cuatro trainers durante el día opcional.

Comenzamos la jornada del checkout mostrando el mapa. Es decir, le contamos a quienes asisten cómo nos organizaríamos, cuáles serían los tiempos y qué cosas ocurrirían.

Iniciamos con las demostraciones porque es el paso de checkout que más nervios genera. Hacerlo al inicio nos permite luego concentrarnos en las otras actividades. Para esto, el grupo se divide en pequeños grupos de alrededor de 5 personas a las que se une un/a trainer en una sala de grupos pequeños de Zoom. Luego se volverá a la sala principal para comentar la experiencia y ya sin la presión de la demostración.

Tras una pausa lejos de la pantalla de al menos 5 minutos, seguimos con las discusiones de la comunidad. Dependiendo de la cantidad de personas, también puede dividirse en grupos más pequeños. Muchas veces quienes estamos a cargo de la discusión comenzamos rompiendo el hielo contando nuestra experiencia enseñando el entrenamiento del que vienen de participar en días anteriores.

Finalmente dedicamos tiempo a la contribución que cada persona identificó previamente. Para las contribuciones creamos grupos pequeños temáticos y en cada sala hay al menos un/a trainer para acompañar y resolver dudas.

En general las contribuciones tienen la forma de traducciones, issues o pull requests a materiales de las lecciones que les interesan enseñar o que prepararon para la demostración.

A las personas que nunca usaron GitHub, o no se sienten seguras usándolo, les enseñamos a manejarse mejor con la plataforma. Para eso invitamos a las personas a compartir su pantalla y vamos guiando sus pasos hasta terminar en la apertura del pull request o issue. Por supuesto, ¡festejamos cada nueva contribución!

A quienes prefieren hacer traducciones les sugerimos contribuir al paquete **glosario** o revisar/traducir alguna lección disponible en el sistema de traducciones de The Carpentries. Les enseñamos a usar ambas herramientas y, nuevamente, les guiamos en cómo realizar estas tareas. En el camino incluimos espacios para discutir sobre cómo traducir distintos términos y ponernos de acuerdo para que la traducción al español represente a toda Latinoamérica.

Y con eso, todas las personas habrán participado en los tres pasos habituales del proceso de checkout.

Nos queda como tarea informar los resultados de la demostración y registrar la participación de cada persona para que reciba su certificado oficial de instructor/a de The Carpentries en las semanas siguientes.

Algunas consideraciones

Obtener la certificación es un gran logro. Pero generar un primer pull request, issue o traducción también genera mucha emoción.

Muy contenta por haber obtenido mi certificación como instructora en [@thecarpentries](#). Una vez más gracias a [@metadocencia](#) por crear espacios de lujo para aprender con otrxs cómo enseñar tecnología de manera efectiva, inclusiva, y basada en evidencia 🙌 pic.twitter.com/6oi54wzI5Z

– María Nanton (@bynans1) **September 2, 2021**

Estas dos experiencias sumaron 34 instructores/as de Latinoamérica a la comunidad The Carpentries y alentaron a una de ellas a convertirse en trainer.

El porcentaje de checkout superó el 80%, muy por encima del 44% promedio de la comunidad en el último año. Es un esfuerzo extra de parte de las y los trainers. Sin embargo, demuestra una vez más que participando en comunidad y en tu idioma se llega todavía más lejos.

Este artículo es un cross post con [The Carpentries](#)